

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ГЕМАТУРИЕЙ

Эргашева Ш.Ш.

Врач Ультразвуковой диагностики
 клиника «Intermed leasing»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875160>

Актуальность. В последние десятилетия отмечается тенденция к увеличению частоты врожденных аномалий развития, в том числе органов мочевой системы. Пороки развития ОМС (органы мочевой системы) являются одной из актуальных проблем нефрологии и педиатрии, поскольку могут приводить к развитию хронической болезни почек и нарушению их функционального состояния уже в раннем возрасте. Поиск маркеров хронической болезни почек является актуальным.

Цель. Провести анализ частоты встречаемости, возрастного и полового состава, а также структуры аномалий развития органов мочевой системы у детей с гематуриями.

Материалы и методы. В исследование был включен 61 пациент с синдромом гематурии, в возрасте 0-5 лет - 12 пациентов (19,7%); в возрасте 5-10 - 17 (27,9%); в возрасте 10-14 - 18 (29,5%); в возрасте 15-17 - 14 (22,3%) пациентов.

Результаты. В соответствии с номенклатурой врожденных и наследственных заболеваний почек и мочевых путей были получены следующие результаты. Из 61 пациента с синдромом гематурии у 58 (95,1%) были выявлены различные аномалии развития органов мочевой системы. Аномалии развития почек: количественные - агенезия (односторонняя) - 2 (3,4%), удвоение почек - 1 (1,7%). Позиционные: дистопия почек - 3 (5,2%), нефроптоз - 15 (25,8%), ротация - 13 (22,4%). Аномалии формы: подковообразная почка - 1 (1,7%). Аномалии чашечно-лоханочной системы: 18 (31,0%). Аномалии почечных сосудов: 8 (13,8%). Аномалии формирования почечной ткани с деформацией паренхимы: гипоплазия - 1 (1,7%).

Таким образом, в структуре аномалий развития ОМС у детей с синдромом гематурии наиболее частой встречались аномалии чашечнолоханочной системы - в 18 (31,0%), и позиционные аномалии развития - 31 (50,8%), а также аномалии сосудов почек - 8 (13,8%).

Наиболее часто пороки развития ОМС встречались у девочек. Самой распространенной возрастной группой, в которой встречались аномалии, является 10-14 лет. Одинаково распространены были аномалии в остальных возрастных группах: 0-5; 5-10; 15-17.

Выводы. Врожденные аномалии развития ОМС являются частой причиной развития гематурии у детей. Раннее выявление маркеров поражения почек и коррекция выявленных нарушений могут повлиять на течение и прогноз заболевания. [1,2]

References:

1. Зенченко О.А., Выходцева Г.И., Скударнов Е.В., Волкова Ю.В., Дорохов Н.А., Малюга О.М., Черкасова Т.М. Хроническая почечная недостаточность у детей Алтайского края. Вопросы практической педиатрии. 2019; 5: 16-20.
2. Пашинская Н.Б., Антонова Е.В., Бирюкова Н.В. Аномалии развития почек у детей. Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2003; 5: 161.